

**TOF VA TOFOLDI XUDUDLARIDA ETIŞTIRILADIGAN UZUM NAVLARI
NOVDALARINI EKSPLANTLARNI STERILLASH JARAËNLARI**

Файзиев Жамолиддин Насирович

Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти "Мевали экинлар агротехникаси ва коллекцияси бўлими бошлиғи, қишлоқ хўжалиғи фанлари доктори, профессор

Очилдиев Ўткир Олланазарович

Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти "Узумчилик ва микроиночилик" бўлими бошлиғи, қишлоқ хўжалиғи фалсафа фанлари доктори, катта илмий ходим

Норбеков Хуршид Тошқувватович

Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти кичик илмий ходим

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистоннинг тоғ ва тоғолди ҳудудларида етиштириладиган узум навларини эксплантларни стериллаш жараёнига таъсири ўрганилган. Узумнинг Хусайни, Ризамат, Кишимши Согдиана, Келинбармоқ ва Мерс навлари ҳамда CoberBB5, So4 пайвандтағлари эксплантларини стериллаш жараёни таҳлил қилинган. Стериллаш муддатлари Хусайни ва Кишимши Согдиана навларида куртакларнинг яшаб қолиши 20 дақиқада энг яхши натижа 71-75%, Ризамат ва Мерс навларида куртакларнинг яшаб қолиши 15 дақиқада 69-73% ни таъмин қилди. Пайвандтағлар CoberBB5 ва So4 да куртакларнинг яшаб қолиши учун энг яхши стериллаш 20 дақиқа эканлиги аниқланди.

Калит сўзлар: узум, нав, пайвандтағ, новда, куртак, эксплант, стериллаш.

Аннотация. В данной статье изучено влияние стерилизационных процессов на экспланты виноградных сортов, выращиваемых в горных и предгорных районах Узбекистана. Проанализированы процессы стерилизации эксплантов таких сортов винограда, как Хусайни, Ризамат, Кишимши Согдиана, Келинбармоқ и Мерс, а также подвои CoberBB5 и SO4. Оптимальная продолжительность стерилизации для сортов Хусайни и Кишимши Согдиана составила 20 минут, при этом выживаемость почек достигала 71–75%. Для сортов Ризамат и Мерс наилучший результат (69–73%) наблюдался при 15-минутной стерилизации. У подвоев CoberBB5 и SO4 наилучшие показатели выживаемости почек также зафиксированы при 20-минутной стерилизации.

Ключевые слова: виноград, сорт, подвой, черенок, почка, эксплант, стерилизация.

Abstract. This article examines the effects of sterilization processes on explants of grape varieties grown in the mountainous and foothill regions of Uzbekistan. The sterilization procedures were analyzed for grape varieties such as Khusayni, Rizamat, Kishmish Sogdiana, Kelinbarmok, and Mers, as well as for rootstocks CoberBB5 and SO4. The optimal sterilization duration for Khusayni and Kishmish Sogdiana varieties was found to be 20 minutes, resulting in a bud survival rate of 71–75%. For the Rizamat and Mers varieties, the best result (69–73%) was observed with a 15-minute sterilization period. In the rootstocks CoberBB5 and SO4, the highest bud survival rate was also achieved with 20 minutes of sterilization.

Keywords: grape, variety, rootstock, cutting, bud, explant, sterilization.

Кириш. Узум нав ва пайвандтағларини *in vitro* шароитда вируслардан холи, соғлом ва турли стресс омилларга чидамли кўчатларини кўпайтириш долзарб ҳисобланада.

Ҳужайра ва тўқималар культураси соҳасида эришилган ютуқлар асосида ўсимликларни вегетатив кўпайтиришнинг янги

усули - клонли микрокўпайтириш (*in vitro* шароитида ўсимликларни жинссиз кўпайиши, дастлабки нусхаси билан генетик бир хил) ўсимликлар олинган.

"Flame Seedless" узум навининг куртакларини NaOCl ва Triton X-100 билан стериллаш усули ишлаб чиқилган, натижада

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

20% NaOCl + Triton X-100 20 дақиқа давомида ишлатилганда 90% ҳаётчанликка эришилган [1], [2].

Ёш узум новдаларидан клоник кўпайтиришни енгиллаштирувчи ярим-стериллаш усули текширилган., **натигада** 0,5% гипохлорит ва 70% этанол билан тез ва арзон кўпайтириш энг яхши бўлиши аниқланган [4], [3].

Узумнинг 3309 С подвойи учун стериллаш жараёни моделлаштирилган ва оптималлаштирилган. **натигада** Sun'iy neugon tarmog'i ва генетик алгоритмлар орқали 5% NaOCl ва 15 дақиқа стериллаш энг самарали эканлиги аниқланган [5], [6].

Тадқиқот натижалари. Токнинг пайвандтаг ва пайвандустларини материални соғломлаштириш ишларини олиб боришда маҳсус ламинар бокс хоналарида эксплантни стерилизация қилиш, Ўсимлик меристема ва тўқималарига кимёвий моддалар билан ишлов беришдан бошланади. Бунда асосан ўсимлик таналида учрайдиган микроорганизмлардан бактерия, замбуруғлардан холи қилинади.

In vitro шароитида токнинг пайвандтаг ва пайвандустларини кўпайтиришда стериллашга алоҳида эътибор берилди. Навлар

аниқ танланиб маҳсус она боғидан олиб келинган новдаларни баргларида ажратиб олинади ва 1 соат давомида оқиб турган ичимлик сувига қўйилди. Новдаларни сувдан олиб 96% ли спиртда 3 секунд ушлаб турилди. Сўнгра ўсимликларни 800 мл сув ҳамда 200 мл 3% ли натрий гипохлорид содаси аралашмасида 10, 15 ва 20 минут магнитли мишялкада айлантриб қўйилди. Автоклавда +121°C ҳарорат шароитида дистилланган тоза сувда 2-3 маротаба барча стерилизациялашда ишлатилган кимёвий моддалар қолдиқларини йўқотиш учун ювиб ташланди.

Ток новдаларни стериллашда натрий гипохлориднинг (NaOCl) 1,0% ли эритмаларидан фойдаланилди. Турли концентрацияли ва турли таъсир эттирувчи (стерилловчи воситалар) қўлланилганда ўсимликлардаги зарарланишлар сони ва яшовчанлиги аниқланди.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, ток эксплантлари стерилланганда културага киритилган куртаклар сони, зарарланган куртаклар ва яшаб қолган куртаклар фоизи аниқланди (1-жадвалда келтирилган).

1-жадвал

Ток эксплантларни стериллаш жараёнларининг таъсири

Стериллаш воситаси ва Микдори	Стериллаш муддати, дақиқа	Културага киритилган куртаклар сони, дона	Зарарланган куртаклар, %	Яшаб қолган куртаклар, %
Хусайни нави				
NaOCl – 0,1%	5	40	75	25
NaOCl – 0,1% (н)	10	40	52	48
NaOCl – 0,1%	15	40	33	67
NaOCl – 0,1%	20	40	29	71
Ризамат ота нави				
NaOCl – 0,1%	5	40	72	28
NaOCl – 0,1%(н)	10	40	31	69
NaOCl – 0,1%	15	40	27	73
NaOCl – 0,1%	20	40	42	58
Cober BB 5 пайвандтаг				
NaOCl – 0,1%	5	40	47	53
NaOCl – 0,1% (н)	10	40	43	57
NaOCl – 0,1%	15	40	31	69
NaOCl – 0,1%	20	40	23	77
So4 пайвандтаг				
NaOCl – 0,1%	5	40	49	51
NaOCl – 0,1% (н)	10	40	44	66
NaOCl – 0,1%	15	40	38	62

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

NaOCl – 0,1%	20	40	23	77
Кишмиш Согдиана нави				
NaOCl – 0,1%	5	40	52	48
NaOCl – 0,1%(н)	10	40	47	53
NaOCl – 0,1%	15	40	27	73
NaOCl – 0,1%	20	40	25	75
Келинбармоқ нави				
NaOCl – 0,1%	5	40	62	38
NaOCl – 0,1%(н)	10	40	57	43
NaOCl – 0,1%	15	40	41	59
NaOCl – 0,1%	20	40	24	76
Мерс нави				
NaOCl – 0,1%	5	40	57	43
NaOCl – 0,1%(н)	10	40	42	58
NaOCl – 0,1%	15	40	31	69
NaOCl – 0,1%	20	40	44	66

Токнинг Хусайни навини натрий гипохлоритнинг 0,1% ли эритмасида 10 дақиқа стерилланганида, културага киритилган куртақлар 30 дона, зарарланган куртақлар 48% ни, яшаб қолган куртақлар 52% ни ташкил қилди.

Токнинг Хусайни навини натрий гипохлоритнинг 1,0% ли эритмасида 7 дақиқа стерилланганида, културага киритилган куртақлар 30 дона, зарарланган куртақлар 31% ни, яшаб қолган куртақлар 69% ни ташкил қилиб, назорат вариантыга нисбатан зарарланган куртақлар 17% га кам ва яшаб қолган куртақлар 17% га юқори эканлиги қайд этилди.

Токнинг Хусайни навидан олиб келинган учки ўсув наваларини натрий гипохлоритнинг 0,1% ли эритмасида 20 дақиқа стерилланганида, културага киритилган куртақлар 40 дона, зарарланган куртақлар 29% ни, яшаб қолган куртақлар 71% ни ташкил қилиб, назорат вариантыга нисбатан зарарланган куртақлар 19% га кам ва яшаб қолган куртақлар 4% га юқори эканлиги қайд этилди.

Хусайни навини учки ўсув наваларини натрий 0,1% ли гипохлорит эритмасида 10 дақиқа стерилланганида, културага киритилган куртақлар 40 дона, зарарланган куртақлар 52% ни, яшаб қолган куртақлар 48% ни ташкил қилди.

Ризамат ота нави олинган намуналарни натрий гипохлоритнинг 0,1% ли эритмасида 5 дақиқа стерилланганида, културага киритилган куртақлар 40 дона, зарарланган куртақлар 75%

ни, яшаб қолган куртақлар 25% ни ташкил қилиб, назорат вариантыга нисбатан зарарланган куртақлар 41% га кам ва яшаб қолган куртақлар 41% га юқори эканлиги қайд этилди.

Токнинг Cober BB пайвандтагини ўсув новдаларини натрий гипохлоритнинг 0,1% ли эритмасида 15 дақиқа стерилланганида, културага киритилган куртақлар 40 дона, зарарланган куртақлар 27% ни, яшаб қолган куртақлар 73% ни ташкил қилиб, назорат вариантыга нисбатан зарарланган куртақлар 15% га кам ва яшаб қолган куртақлар 15% га юқори эканлиги қайд этилди.

Cober BB 5 пайвандтаг олинган намуналарни натрий гипохлоритнинг 0,1% ли эритмасида 5 дақиқа стерилланганида, културага киритилган куртақлар 40 дона, зарарланган куртақлар 47% ни, яшаб қолган куртақлар 53% ни ташкил қилиб, назорат вариантыга нисбатан зарарланган куртақлар 28% га кам ва яшаб қолган куртақлар 28% га юқори эканлиги қайд этилди.

Токнинг **So4** пайвандтагини усув новдаларини натрий гипохлоритнинг 0,1% ли эритмасида 20 дақиқа стерилланганида, културага киритилган куртақлар 40 дона, зарарланган куртақлар 23% ни, яшаб қолган куртақлар 77% ни ташкил қилиб, назорат вариантыга нисбатан зарарланган куртақлар 15% га кам ва яшаб қолган куртақлар 15% га юқори эканлиги қайд этилди.

Токнинг **Кишмиш Согдиана** навидан олинган намуналарни натрий гипохлоритнинг 0,1% ли эритмасида 5 дақиқа стерилланганида,

културага киритилган куртаклар 40 дона, зарарланган куртаклар 52% ни, яшаб қолган куртаклар 48% ни ташкил қилиб, назорат вариантыга нисбатан зарарланган куртаклар 28% га кам ва яшаб қолган куртаклар 38% га юқори эканлиги қайд этилди.

Токнинг Кишмиш Согдиана навини ўсув новдаларини натрий гипохлоритнинг 1,0% ли эритмасида 20 дақиқа стерилланганида, културага киритилган куртаклар 40 дона, зарарланган куртаклар 25% ни, яшаб қолган куртаклар 75% ни ташкил қилиб, назорат вариантыга нисбатан зарарланган куртаклар 15% га кам ва яшаб қолган куртаклар 15% га юқори эканлиги қайд этилди.

Келинбармоқ навидан олинган намуналарни натрий гипохлоритнинг 0,1% ли эритмасида 5 дақиқа стерилланганида, културага киритилган куртаклар 40 дона, зарарланган куртаклар 62 % ни, яшаб қолган куртаклар 38% ни ташкил қилиб, назорат вариантыга нисбатан зарарланган куртаклар 26% га кам ва яшаб қолган куртаклар 38% га юқори эканлиги қайд этилди.

Келинбармоқ навини ўсув новдаларини натрий гипохлоритнинг 1,0% ли эритмасида 20 дақиқа стерилланганида, културага киритилган куртаклар 40 дона, зарарланган куртаклар 24% ни, яшаб қолган

куртаклар 76% ни ташкил қилиб, назорат вариантыга нисбатан зарарланган куртаклар 22% га кам ва яшаб қолган куртаклар 28% га юқори эканлиги қайд этилди.

Мерс нави навини ўсув новдаларини натрий гипохлоритнинг 1,0% ли эритмасида 15 дақиқа стерилланганида, културага киритилган куртаклар 40 дона, зарарланган куртаклар 31% ни, яшаб қолган куртаклар 69% ни ташкил қилиб, назорат вариантыга нисбатан зарарланган куртаклар 22% га кам ва яшаб қолган куртаклар 28% га юқори эканлиги қайд этилди.

Фитогармонлар ток ўсимликлари ўсиб ривожланишида хужайраларини бўлиниши ва органогенезни жадаллаштиргани учун ўсимлик тўқима культураларида жуда муҳим бўлган ўсиш регуляторидир. Културага яхши киришда ҳамда ўсишида цитокинин ва бензиламинопуриин гармонларини турли Микдорига боғлиқдир, ўсимлик турлари орасида цитокинилар ўзлаштирилиши ва ўсимлик организмда ҳаракатланиши бўйича фарқлар бор, ташқаридан киритилган цитокинин ва бензиламинопуриинлар ток эксплантатлари ишлаб чиққан цитокининлар билан ўзаро таъсирлашади. Баъзи ҳолларда озуқа муҳитига ауксинларнинг кўшилиши новдаларнинг ҳосил бўлишига фойдали таъсир кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. **Ozyigit, I.I., Yucebilgili Kurtoglu, K.** Surface disinfection procedure and in vitro regeneration of grapevine (*Vitis vinifera* L.) axillary buds // *SpringerPlus*. — 2016. — Vol. 5. — P. 2081.
2. **Zhang, L., Li, X., Ma, X., Wang, Y.** Development and applications of somatic embryogenesis in grapevine (*Vitis* spp.) // *Plants*. — 2024. — Vol. 13, No. 22. — P. 3131.
3. **Gambetta, G.A., Matthews, M.A., Shaghasi, T.H.** Semi-sterilized tissue culture for rapid propagation of grapevines (*Vitis vinifera* L.) using immature cuttings // *HortScience*. — 2014. — Vol. 49, No. 7. — P. 949–955.
4. **Barlass, M., Skene, K.G.M.** In vitro propagation of grapevine cultivars and rootstocks // *American Journal of Enology and Viticulture*. — 1978. — Vol. 29, No. 3. — P. 207–210.
5. **Zhao, L., Cui, X., Sun, J.** Clonal propagation and cryogenic storage of virus-free grapevine (*Vitis vinifera* L.) via meristem culture // *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*. — 2011. — Vol. 35, No. 2. — P. 127–136.
6. **Karami, O., Heidari, R., Hashemabadi, D.** Advanced modeling and optimizing for surface sterilization process of grape vine (*Vitis vinifera*) rootstock 3309C through response surface, artificial neural network, and genetic algorithm techniques // *Plant Cell, Tissue and Organ Culture*. — 2023. — Vol. 155. — P. 45–58.